

MEHNAT BOZORINING ASOSIY VAZIFALARI VA XUSUSIYATLARI

M. M. Raxmanov,
mustaqil izlanuvchi

***Annotatsiya** Ushbu maqolada O'zbekistonda mehnat bozorining o'ziga xos xususiyatlari, ishchi kuchi bozoridagi xolatlari, shuningdek, xalqaro iqtisodiy konyunktura holati hamda iqtisodiy sikllar fazalari bandlilik dinamikasining muhim omillari sifatida tahlil etiladi.*

***Kalit so'zlar:** mehnat bozori, ishchi kuchi, mehnat qobiliyati, mehnat resurslari, geografik diversifikatsiya, ishsizlik, iqtisodiy faollik.*

***Abstract** This article analyzes the specific features of the labor market in Uzbekistan, the conditions in the labor market, as well as the state of the economic situation and the phases of economic cycles as important factors in employment dynamics.*

***Keywords:** Labor market, labor force, labor capacity, labor resources, geographical diversification, unemployment, economic activity.*

***Абстрактный** В статье анализируются особенности рынка труда в Узбекистане, состояние рынка труда, а также состояние экономической ситуации и фазы экономических циклов как важные факторы динамики занятости.*

***Ключевые слова:** рынок труда, рабочая сила, производительность труда, трудовые ресурсы, географическая диверсификация, безработица, экономическая активность.*

Respublikamizda mehnat bozori o'ziga xos xususiyatlarga ega. Mehnat bozori, umuman, talab va taklif qonunlariga bo'ysungan holda, o'z amal qilish mexanizmining ko'pgina tamoyillariga ko'ra, boshqa tovar bozorlaridan jiddiy farq qiladigan bozordir. Bu yerda nafaqat makro va mikroiqtisodiy omillar, balki shular

bilan birga ish kuchi bahosi ish haqiga doimo ham regulyatorlar hisoblanadilar. Real iqtisodiy hayotda mehnat bozori dinamikasiga ishchi kuchi taklifiga hamda unga bo'lgan talabga ta'sir etuvchi bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Binobarin, ishchi kuchi taklifini demografik omillar va uning tug'ilish darajasi, mehnat qobiliyatiga ega bo'lgan aholining o'sish sur'atlari, uning jinsi, yosh tuzilmasi kabilar belgilab beradi. Masalan, AQSHda aholining o'rtacha yillik qo'shimcha o'sish sur'atlari o'tgan asrning 30-yillaridan 90-yillarigacha 1,8 foizdan 1 foizgacha qisqargan. Bu mehnat bozoridagi taklif dinamikasiga sezilarli ta'sir etadi.

Bugungi kunda «Mehnat bozori» tushunchasining ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni va uning tarkibiy qismlarining tizimli tadqiqoti mazkur bozorning asosiy vazifalarini ham aniqlashga imkon beradi:

Birinchi, ishchi kuchiga talab va taklifning hajmi, tarkibi va nisbatini shakllantirish;

Ikkinchi, bozor uslubida xo'jalik yuritishning iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy mexanizmlari yordamida ishchi kuchiga talab va taklifni tartibga solish;

Uchinchi, mehnat resurslarining oqilona bandligini ta'minlashga bevosita ta'sir ko'rsatish;

To'rtinchi, ishsizlarni ish topishga yoki bozor va ularning malakasi va raqobat qobiliyatini oshirishga ko'maklashish;

Beshinchi, ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish va mehnat taqsimotini o'zgartirish;

Oltinchi, insonning ham ishlab chiqaruvchi, ham iste'molchi sifatidagi manfaatlari mos kelishini ta'minlovchi yuqori unumdor mehnatga qiziqishini tartibga solish;

Yettinchi, taqsimot munosabatlariga bilvosita ta'sir qilish.

Shunday qishb, mehnat bozorining asosiy vazifalari, hususiyatlari va tarkibiy qismlari mazmunini chuqur o'rganish uning ratsional shakllanishi va rivojlanishi

yoʻlini ravshanroq koʻrishga va ish kuchiga talab va taklif oʻrtasida nisbatning oʻziga xos xususiyatlarini topishga imkon beradi.

Shunga oʻxshash taʼsir Oʻzbekiston iqtisodida ham seziladi. Oʻzbekistonda ishchi kuchining yillik oʻsish surʼatlari 2,2–2,3 foiz atrofida (yaʼni ancha yuqori darajada). Bu esa, har yili kamida 4–5 foiz darajada (amaldagi miqdorga nisbatan) ish joylari yaratishni talab qiladi. Shubhasiz, bu juda mushkul. Buning uchun yiliga bir necha milliard soʻm mablagʻ zarur.

1-rasm. Migratsion pul oʻtkazmalari, prognozlar

“Pul oʻtkazmalarining sezilarli oʻsishi anʼanaviy migrant mamlakatlari valyutalarining nisbiy barqarorligi, ish haqining oʻsishi, aksariyat qabul qiluvchi mamlakatlarda iqtisodiy faollikning yuqoriligi, ishchi kuchiga doimiy talab va davom etayotgan geografik diversifikatsiya bilan taʼminlanmoqda. Aholining iqtisodiy faollik darajasi bilan bogʻliq xususiyatlar. Demografik omillardan tashqari mehnat qobiliyatiga ega aholining turli demografik va etnik guruhlar iqtisodiy faolligi darajasi ham bozor dinamikasining muhim omili hisoblanadi. Masalan, ayollarning ijtimoiy roli faollashishi taʼsiri ostida ularning ishchi kuchi tarkibiga jadal jalb qilinishi ishchi kuchi taklifining oʻsishiga olib keldi. Ayollarning AQSH ishchi kuchlaridagi iqtisodiy ishtiroki darajasi 1950-yildagi 34 foizdan 2000-yilda 60 foizga yetdi (bu koʻrsatkich Oʻzbekistonda 40 foiz atrofida).

Ishchi kuchi dinamikasiga migratsiya jarayonlari ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. AQSHda u mamlakat aholisi qo'shimcha o'sishining 20 foizini tashkil etadi. Ochiq holdagi immigrantlardan tashqari AQSHda bir necha mln. yashirin (nolegal) immigrantlar (asosan Lotin Amerikasi mamlakatlaridan chiqqanlar) yashashadi. Mamlakatda migratsiya jarayoni mehnat bozorida ishchi kuchi umumiy taklifini ko'paytiradi va undagi raqobatni kuchaytiradi. Immigratsiya jarayonlari (xoh u siyosiy bo'lsin, xoh mehnat immigratsiyasi) AQSHda maxsus qonunlar bilan tartibga solinadi. Bu qonunlar mamlakatga past darajali ishchi kuchi kirishini cheklashga, tegishli kvotalar o'rnatgan holda AQSHga oliy malakali kadrlarning ko'chib kelishini rag'batlantirishga yo'naltirilgan.

Talab nuqtayi nazaridan esa iqtisodiy konyunktura holati hamda iqtisodiy sikllar fazalari bandlilik dinamikasining muhim omillari hisoblanadi. Ulardan tashqari, ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojga ilmiy texnika taraqqiyoti ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi.¹

Ijtimoiy taraqqiyot bilan bog'liq xususiyatlari quyidagilarda ko'rinadi. Hozirga kelib jamiyat taraqqiyoti bosqichlari ham mehnat bozorining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi to'g'risida xulosa qilsak ham bo'ladi. Odatda, jamiyat rivojlanishiga hal qiluvchi o'zgarishlar xuddi shunday ahamiyatli o'zgarishlarni mehnat bozorining ishchi va tashqi "qiyofasi"da qoldiradi. Chunonchi, jamiyat rivojlanishidagi siyosiy o'zgarishlar mehnat bozoriga darhol ta'sir ko'rsatadi. Bunga misol qilib, 1930–40- yillarda Yevropadagi siyosiy o'zgarishlarni keltirish mumkin. Ma'lumki, natsizm yetakchi siyosiy partiya sifatida Germaniya davlati tepasiga kelishi bilan mehnat bozorining aksariyat Yevropa va hattoki jahon miqyosida harbiylashuvi yuzaga kelgan edi. Siyosiy tuzumning almashinishi ham shu xildagi o'zgarishlar uchun zamin hozirlaydi. Bunga misol qilib insoniyat tarixidagi eng yirik siyosiy o'zgarishlar (masalan, demokratik bozor munosabatlarining bunyodga

¹ Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: прогресс, 1978

kelishi va h.k.lar)ni keltirish mumkin. Ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarning mehnat bozori va mehnat munosabatlariga ta'siriga sobiq ittifoqning yemirilishi misol bo'la oladi. Buning natijasida nafaqat uning tarkibiga kiruvchi davlatlarda, balki butun jahon mehnat bozorida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ldi.

Ishsizlik muammolari tadqiqsiz mehnat bozori va ijtimoiy mehnat munosabatlarini to'la tasavvur etib bo'lmaydi. Ishsizlik bozor iqtisodiyotining ajralmas xususiyatidir. Ishsizlik muammosini o'rganishdan asosiy maqsad aholining ish bilan bandligini oshirish orqali mamlakat ishlab chiqarishi va xizmat ko'rsatishini rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga aloqador tadbirlar ishlab chiqishdan iborat. Jamiyatdagi ishsizlik darajasini pasaytirish uchun qo'shimcha ish joylarini yaratish, ularni ishga tushirish aholining tabiiy o'sishidan orqada qolmasligi kerak. Ma'lumki, O'zbekiston dunyo hamjamiyati davlatlari o'rtasida aholining jadal o'sib borayotganligi bilan ajralib turadi. Respublikamiz aholisi soni har yili o'rtacha 550–600 ming kishiga, mehnatga layoqatli aholi soni esa 250–300 ming kishiga ko'paymoqda. Bunday vaziyat, o'z navbatida, aholining ish bilan bandligini oshirish va ishsizlikni kamaytirish borasida uzluksiz tadqiqot olib borishni taqozo etmoqda. Buning uchun esa ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi ish joylarini yaratish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur. Aks holda, ishsizlar sonining ortib borishi aholi turmush darajasining pasayishiga olib keladi. Shu nuqtayi nazardan, avvalambor, «ishsizlik» tushunchasi va uning mazmunini chuqurroq o'rganmog'imiz lozim.

Odatda, jahon mamlakatlari «ishsizlik» tushunchasini BMT, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT), Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish jamiyati talablariga ko'ra ishlab chiqishadi. Xalqaro mehnat tashkilotining 13-konvensiyasi ta'rifiga binoan «ishsiz shaxslar» deganda, ish joylariga ega bo'lmagan, ishlashga tayyor va ish izlayotgan fuqarolar tushuniladi. Mana shu asosiy shartlarga rioya qilgan holda, turli

mamlakatlarda fuqaroni ishsiz shaxs deb e'tirof etish uchun qo'shimcha shartlar talab qilinadi.²

Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida so'nggi bir hafta mobaynida ish bilan band bo'lmagan, so'nggi to'rt hafta davomida ishga joylashishga (bevosita ish beruvchiga yoki ish bilan ta'minlash davlat xizmatiga murojaat etish orqali) harakat qilgan, mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan fuqarolar ishsiz shaxs dsb, e'tirof etiladilar. Yaponiyada ishsiz shaxs deb, so'nggi bir hafta davomida bir soat ham ishlamagan, Buyuk Britaniyada esa, so'nggi bir hafta mobaynida ishlamagan, shu davr mobaynida ish qidirgan yoki kasalligi tufayli ish qidirish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqarolar tushuniladi. Ayrim malakatlarning qonun hujjatlariga binoan ishsiz deb, ishdan bo'shatilgan va mehnat stajiga ega bo'lganlar tushuniladi. O'zbekiston Respublikasining "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi Qonuniga binoan «... ishsiz shaxs deb, mehnatga qobiliyatli (o'n olti yoshdan boshlab to pensiya bilan ta'minlash huquqini olgunga qadar), ishga va ish haqiga (mehnat daromadiga) ega bo'lmagan, ish qidiruvchi shaxs sifatida mahalliy mehnat organida ro'yxatga olingan, mehnat qilishga, kasbga tayyorlash va qayta tayyorlashdan o'tishga, malakasini oshirishga tayyor mehnatga qobiliyatli shaxslar etirof etiladi».

Xulosa qilib aytganda, ishchi kuchiga bo'lgan talabning taklifiga mos kelishi oqilona bandlikni shakllantirib, jamiyat uchun tabiiy bo'lgan ishsizlik darajasini tarkib toptiradi. Ish bilan band bo'lmagan shaxslarni yangi kasblarga o'rganish, malakasini oshirish, moddiy yordam borish va ish joylarini tavsiya etish mehnat birjasi tomonidan amalga oshiriladigan ijtimoiy tadbirlarning eng muhimi hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Abduraxmonov Q.X., Volgin N., Xolmo'minov Sh. R. va boshqalar. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi (darslik). – T.: «O'zbekiston», 2001.

² Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. -М.: 1999.

2. Abduraxmonov Q. X., Mehnat iqtisodiyoti. (darslik) T.: «Fan», 2019
3. Адамчук В.В. Ромашов О.В., Sorokina M. E. Экономика и социология труда (учебное пособие). – М.: 1999
4. Гречихин В.Г Лекции по методике и технике социологических исследований (учебное пособие). – М.: МГУ, 1988.
5. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: прогресс, 1978
6. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. -М.: 1999.
7. Павленков В.А. Рынок труда. – М.: Общества Анкил, 1992.
8. Рынок труда (учебное пособие) / Под ред. А.Волгина. –М.: Экзамен, 2000.